

ATIVIDADES QUE DESENVOLVAM E GARANTAM A APRENDIZAGEM DOS ALUNOS: UM DESAFIO AOS EDUCADORES

DOI: 10.5281/zenodo.14768391

Edmara Rodrigues Escobar¹

Especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional– Uninassau

E-mail: edmararodriguesescobar@gmail.com

Lattes <https://lattes.cnpq.br/7442313317747775>

RESUMO: O objetivo desta pesquisa foi discutir a importância de buscar métodos e estratégias de ensino diversificadas, flexibilizando as atividades e criando recursos pedagógicos, que possibilitem o desenvolvimento com qualidade do aluno com dificuldade de aprendizagem. A pesquisa foi de abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso, enfocando o desafio dos professores de uma Escola Municipal do município de Brejo Santo – Ceará, em identificar as necessidades de cada aluno, considerando sua individualidade e como trabalhar para desenvolver e garantir a participação desses alunos. Foi possível perceber o empenho das educadoras em planejar estratégias para, a partir das habilidades e nível em que os alunos se encontrem, possam evoluir e interagir nas atividades, obtendo resultados significativos. É de fundamental importância que a escola busque flexibilizar e utilizar recursos que contribuam no processo de aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais.

Palavras-chave: Aprendizagem. Desenvolvimento. Dificuldade.

1. INTRODUÇÃO

Professores do ensino regular enfrentam grandes dificuldades na hora de planejar uma aula, fazendo-se necessário conhecer a individualidade de cada aluno, para a adaptação das atividades, de modo a proporcionar à todos, oportunidades e possibilidades, respeitando o seu desenvolvimento, seu tempo, sua forma de aprender, suas necessidades educacionais e até mesmo o contexto social, cultural e pessoal em que vive.

A heterogeneidade presente na sala de aula deve ser considerada pelo professor, todos os alunos tem o direito a aprendizagem. Diante dessa realidade é importante buscar alternativas e ferramentas para criar novas estratégias pedagógicas diversificadas, partindo da realidade dos alunos, atendendo suas necessidades, eliminando barreiras, superando dificuldades e construindo o conhecimento no processo da aprendizagem.

Uma ferramenta interessante é a utilização de recursos pedagógicos, como por exemplo, os jogos, que auxiliam no exercício do raciocínio, da inteligência, e dos

mecanismos de aprendizagem como motivação, atenção, memória, transferência e metacognição. Piaget afirma que "O jogo é um tipo de atividade particularmente poderosa para o exercício da vida social e da atividade construtiva da criança. "O lúdico proporciona a construção, desconstrução e reconstrução do conhecimento, sobre si mesma e sobre o mundo. O jogo possibilita aprender de forma prazerosa e divertida, estabelecendo uma relação de confiança com seus colegas e professores.

Observando a realidade do trabalho do professor, constata falta de preparação profissional, de apoio da escola, da família, e de outros envolvidos no processo, para terem base teórica e condições necessárias de trabalhar os alunos que apresentam uma dificuldade de aprender. Neste sentido, essa pesquisa e revisão traz o seguinte questionamento: como os educadores podem identificar, planejar e executar atividades que desenvolva e garantam a aprendizagem dos alunos dentro da sala de aula comum?

Conhecendo todas essas vertentes é necessário tratar da importância da adaptação das atividades, para o aluno com dificuldades de aprendizagem. Analisar como os professores podem e devem fazer a diferença, que é possível diversificar seu plano, fazendo mudanças concretas na maneira de conduzir o ensino, garantindo uma aprendizagem significativa para todos os alunos.

Nesse sentido o principal objetivo dessa pesquisa foi relatar sobre como os educadores podem identificar, planejar e executar atividades que desenvolvam e garantam a aprendizagem de seus alunos.

2. METODOLOGIA

O estudo realizado adotou uma abordagem qualitativa, com um estudo de caso, que se caracteriza segundo Gil (1994, p. 72-73) "pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetivos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado". A pesquisa é de cunho descritivo como procedimento a observação das aulas das professoras, questionário e um estudo sobre as questões bordadas, fazendo um paralelo com pesquisas bibliográficas já existentes, embasando o estudo de caso.

Trivinos (1987, p. 125) afirma que:

A pesquisa quantitativa tem suas raízes nas práticas, desenvolvimento pelos antropólogos, e pelos sociólogos em seus estudos sobre vida em comunidade. O teor de qualquer método qualitativo que se desenvolverá será dado pelo referencial teórico no qual se apoie o pesquisador.

O estudo de caso aconteceu na Escola de Ensino Fundamental Historiador Padre Antônio Gomes de Araújo, S/N – AV. Pedro Nicodemos, Bairro Renê Lucena I, Brejo Santo – Ceará. A escola funciona os três horários (manhã, tarde e noite) oferecendo o Ensino Fundamental em 9 anos e a modalidade de Educação de Jovens e Adultos - EJA 1º e 2º segmentos. Atendendo 906 alunos, sendo 591 do Ensino Fundamental (1º ao 7º ano) e 315 matriculadas na Educação de Jovens e Adultos – EJA.

O quadro de funcionários é composto com 77 profissionais envolvidos no ensino: sendo 1 Diretor Administrativo: 1 Diretora Adjunta, 1 coordenadora pedagógica e 1 pedagoga. Conta também com o quadro docente de 31 professores para o Ensino Fundamental I e II, 18 professores para a Educação de Jovens e Adultos, além de outros 28 funcionários.

A comunidade em que a escola está inserida é caracterizada como carente, com situação socioeconômica de pais autônomos, na sua maioria desempregados sobrevivendo de benefícios sociais. Porém isso não deixa a desejar um bom acompanhamento das famílias na escola, relação essa considerada pela escola de ponte necessária para realização de uma boa educação.

A escola dispõe de um agradável ambiente físico cercado por árvores e possuindo 13 salas de aula, quadro para giz e pincel, piso industrial, todas as salas em laje, bem ventiladas, com um bebedouro e uma ótima iluminação.

Uma educação transformadora, voltada para formação de um indivíduo que seja ativo e não um ser passivo no meio qual está inserido é concepção de educação que a Escola Historiador Padre Antônio Gomes de Araújo concebe. Somente levando o educando a interagir com o meio que está inserido, é que se possibilita alcançar uma aprendizagem significativa e motivada levando o aluno se perceber como parte integrante nesse processo.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 As estratégias pedagógicas para o ensino aprendizagem

As atividades vistas de forma mecanicistas e de memorização não colaboram para um ensino aprendido de forma significativa. Com o passar dos anos e as mudanças ocorridas no Brasil e no mundo, a educação e as estratégias de ensino em sala de aula também passaram por transformações.

O professor em sua sala de aula, precisa muito mais que a disciplina e os conteúdos para manter a atenção dos alunos. Os professores precisam se reinventar e buscar novas formas, ou seja, estratégias pedagógicas para aprendizagem dos seus educandos. Manter o interesse dos alunos é mais uma das muitas tarefas do educador.

Apresentar atividades desafiadoras e que estimulem as crianças, adolescentes, jovens e adultos é um dos principais objetivos do professor. Proporcionar aos alunos a ampliação de suas visões de mundo, mostrando a importância da pesquisa, do desenvolvimento de habilidades e competências. Essa é a visão da nova sociedade, antes do conhecimento, agora da informação.

O uso de livros e textos sozinhos não mais eficazes. É necessário ampliar, superar tais estratégias e promover ações que estimulem os alunos a buscarem ainda mais informações sobre determinado tema. Sendo assim, a inovação é um fator fundamental no contexto escolar, pois trata-se de:

Um conjunto de intervenções, decisões e processos, com certo grau de intencionalidade e sistematização, que tratam de modificar atitudes, ideias, culturas, conteúdos, modelos e práticas pedagógicas (CARBONELL, 2002, p. 19).

A escola é lugar de diversidade e de grandes particularidades. Todos os alunos têm direito a aprender, porém nem todos aprendem na mesma forma ou velocidade dos outros. Cada educando tem a sua particularidade, por isso é preciso que o professor reflita sobre sua prática. As estratégias pedagógicas são saídas para superação de tais dificuldades.

Assim, os professores buscam a individualização para que todos tenham o mesmo direito a aprendizagem.

Pedagogias diferenciadas não voltam às costas para o objetivo primordial da escola que é o de tentar garantir que todos os alunos tenham acesso a uma cultura de base comum. [...] considerar as diferenças é encontrar situações de aprendizagem ótimas para cada aluno, buscando uma educação sob medida (ANDRÉ, 1999, p. 12).

O jogo é uma excelente estratégia pedagógica. Por meio dos jogos várias habilidades e competências são desenvolvidas. Dentre elas podemos citar o raciocínio lógico e a aprendizagem de regras, como também o desenvolvimento motor, físico, social e cognitivo. Através dessa atividade lúdica, os alunos atentam-se mais as aulas e o ensino torna-se mais prazeroso. Os jogos propõem finalidades e não só como brincadeiras pura e apenas por diversão, é o que Kishimoto (1997) salienta:

O jogo não pode ser visto, apenas, como divertimento ou brincadeira para desgastar energia, pois ele favorece o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, social e moral. Para Piaget (1967), o jogo é a construção do conhecimento,

principalmente, nos períodos sensório-motor e préoperatório. Agindo sobre os objetos, as crianças, desde pequenas, estruturam seu espaço e o seu tempo, desenvolvem a noção de causalidade, chegando à representação e finalmente, à lógica. (1997, p. 95 e 96)

Os recursos midiáticos são as mais novas formas de apresentar aos alunos os conteúdos. Esses recursos permitem maior interação e pesquisa. Os alunos conseguem explorar várias formas de apresentação de determinado conteúdo. Isso faz com que a aprendizagem transforme-se em algo desafiador.

Levando em conta que a aprendizagem significativa e acessível a todos é o objetivo final na educação escolar, as estratégias de aprendizagem são fundamentais para esse processo. Por isso o professor deve proporcionar a seus alunos um ensino que atenda a todos sem exceção. Que seu ensino seja inclusivo, participativo e significativo para todos. “Uma das tarefas mais urgentes é educar o educador/pai para uma nova relação no processo de ensinar e aprender, mais aberta, participativa, respeitosa do ritmo de cada aluno, das habilidades específicas de cada um” (MORAN, 2013, p. 15).

3.2 Flexibilização das atividades na sala de aula comum

Com o passar dos anos, os modelos de atividades educativas mudaram. As atividades não são mais vistas como instrumentos decorativos e de condenação, mas sim meios de salientar nos alunos as aprendizagens apresentadas durante a aula. É muito importante o processo de flexibilização das atividades para a aprendizagem de acordo com as particularidades dos alunos. Nem todos aprendem da mesma forma, por isso o trabalho do professor em adaptar as atividades possibilita aos educando uma melhor participação e aprendizagem.

O currículo escolar é um fator primordial para que haja na sala de aula flexibilização e um ensino aprendizagem voltado para a individualidade de cada aluno. As adaptações são necessárias para que proporcionem aos alunos uma aprendizagem de fato significativa. É o que destaca os PCNs (BRASIL, 2000):

Quando se fala de adaptações curriculares está se falando sobretudo e, em primeiro lugar, de uma estratégia de planejamento e de atuação docente e, nesse sentido, de um processo para tratar de responder às necessidades de aprendizagem de cada aluno [...] fundamentado em uma série de critérios para guiar a tomada de decisões com respeito ao que é, ao que o aluno ou aluna deve aprender, como e quando e qual é a melhor forma de organizar o ensino para que todos saiam beneficiados (BRASIL, 2000).

A inclusão de todos na aprendizagem é de grande relevância tendo em vista que todos tem o mesmo direito de aprender. Flexibilizar o currículo é o primeiro passo para que esse objetivo seja alcançado. As adaptações das atividades possibilitam que todos tenham acesso ao ensino, como também garante a inserção no cotidiano escolar, por isso Garcia, (2007, p.16) ressalta que:

Considerada fundamental para o processo de inclusão educativa e devendo ser pensada a partir do grupo de alunos e a diversidade que o compõe e não para alguns alunos isoladamente (Brasil, 2005, p.10); e 2. Importante para viabilizar o processo de inclusão, a partir de “adequações curriculares [...] pensadas a partir do contexto grupal em que se insere determinado aluno [...]. As adaptações curriculares devem ser pensadas a partir de cada situação particular e não como propostas universais, válidas para qualquer contexto escolar (p.29).

A diversidade e as particularidades de cada um deve ser respeitada e garantida. As atividades e jogos educativos vistos de formas mais flexíveis permitem que o aluno compreenda os conteúdos de forma a contribuir para uma aprendizagem mais significativa. A igualdade e a permanência de todos na escola é um dos princípios a seguir para assegurar que todos os educandos aprendam. “Os alunos e as alunas de nossa escola se diferenciam uns dos outros na maneira como aprendem, distinguindo dos alunos que não apresentam necessidades especiais frente à educação e àqueles que apresentam”. (Herdero, 2010, p. 196).

Possibilitar a adequação das atividades dentro e fora de sala de aula é possível quando o professor tem uma visão de ensino total de seus alunos. Quando percebe que sua prática não contribui para a aprendizagem de todos e que precisa adaptar as estratégias e métodos para assim proporcionar a aprendizagem de todos. O aluno tem seu tempo e forma de aprender, e através da flexibilização das atividades e da didática do professor que é possível que de fato isso ocorra.

3. 3 As dificuldades de aprendizagem da sala de aula comum

Partindo do ponto de vista que nem todos os alunos conseguem aprender da mesma forma e ao mesmo tempo, que são diversos e particulares, é perceptível que as dificuldades de aprendizagem são recorrentes e cada vez mais deixadas de lado pela escola. As dificuldades de aprendizagem podem ser de cunho de alunos com deficiências ou como

também de problemas oriundos da família.

Os alunos que apresentam grandes dificuldades na sala de aula merecem uma atenção por parte do professor, para que o direito a aprendizagem seja garantido em todos os sentidos. A escola precisa ser inclusiva, não só em relação aos alunos com deficiências, mas também a todos os alunos, ou seja “São escolas com as condições necessárias e indispensáveis para oferecer respostas educativas adequadas às necessidades individuais de aprendizagem de todos e de cada um de seus aprendizes”. (Carvalho, 2004, p. 77).

As dificuldades de aprendizagem de origem da deficiência são de grande proporção na escola, porém os professores não buscam capacitar-se, e se utilizam do discurso que não estão preparados para tal situação. Sabe-se que a problemática da inclusão dos alunos com deficiências nas salas de aula comum e também na escola como um todo é uma questão que vem ao longo dos anos, e apesar de todas as mudanças na legislação e na estrutura da escola não são suficientes para sanar essas questões. A escola regular de ensino deve proporcionar a inclusão, é o que destaca a Resolução CNE/ CEB N° 02/01 que estabelece:

Artigo 8 - As escolas da rede regular de ensino devem prever e prover na organização de suas classes comuns:

I – professores das classes comuns e da educação especial capacitados e especializados, respectivamente, para o atendimento às necessidades educacionais dos alunos;

II – distribuição dos alunos com necessidades educacionais especiais pelas várias classes do ano escolar em que forem classificados, de modo que essas classes se beneficiem das diferenças e ampliem positivamente as experiências de todos os alunos, dentro do princípio de educar para a diversidade.

III – flexibilizações e adaptações curriculares que considerem o significado prático e instrumental dos conteúdos básicos, metodologias e ensino e recursos didáticos diferenciados e processos de avaliação adequados ao desenvolvimento dos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, em consonância com o projeto pedagógico da escola, respeitada a frequência obrigatória;

VI - condições para reflexão e elaboração teórica da educação inclusiva, com protagonismo dos professores, articulando experiência e conhecimento com as necessidades/possibilidades surgidas na relação pedagógica [...]; **198**

VII – sustentabilidade do processo inclusivo, mediante aprendizagem cooperativa em sala de aula, trabalho de equipe na escola e constituição de redes de apoio, com a participação da família no processo educativo, bem como de outros agentes e recursos da comunidade (BRASIL, 2001b).

O ritmo de aprendizagem não é o mesmo para todos, tanto para os alunos com dificuldades sejam elas de necessidades educacionais especiais, como os alunos ditos “normais”. A necessidade de se enxergar isso é urgente considerando o quanto os alunos são prejudicados pela falta de atenção e cuidado no trabalho escolar. É preciso dar oportunidades de adaptações nas atividades, bem como proporcionar as aulas novas metodologias e didáticas que possibilitem aos alunos descobrirem novas formas de aprender o mesmo

conteúdo.

As dificuldades na família, na sociedade e até mesmo de convivência na escola também são fatores prejudiciais a aprendizagem. O professor conhece seu aluno e consegue identificar quando algo exterior a escola atrapalha seu processo de aprendizagem. É por isso que é tão importante que a escola busque sempre uma parceria com a família, só assim o trabalho torna-se menos pesado e contribui para a formação integral do educando.

As diferenças entre os ritmos de aprendizagem são notáveis na sala de aula. Leitores, não leitores e um processo educativo obsoleto e que não contribui para a aprendizagem é cada dia mais visto na sala de aula. A falta de inovação na prática do professor é uma das principais causas desse problema. É fundamental que a escola comece a mudar esse sistema e implementar as novas práticas de ensino, que se preocupem como proporcionar a aprendizagem de todos, a partir de suas individualidades.

A escola regular inclusiva é uma opção para solucionar essa questão. “As adaptações dos elementos do currículo, de pequeno ou mesmo de grande porte, se tornam as estratégias básicas para atenção à diversidade, e se deveriam inserir no projeto pedagógico-político das escolas”. (HEREDERO, 1999).

Promover capacitações para os professores também é uma estratégia possível de ser realizada, levando em conta as necessidades de aprendizagem dos alunos e pontos que sofrem mais dificuldades na escola. Essas estratégias precisam do apoio total de todos na escola o que possibilita o melhor desenvolvimento dos educandos. A partir dessas capacitações, os professores modificam suas práticas em sala de aula e promovem as adaptações necessárias para um novo plano voltado as particularidades de cada um. Sendo assim segundo (Heredero, 2010 p. 198) ressalta:

As adaptações curriculares pretendem alcançar a máxima compreensão através de um currículo adaptado, mantendo alguns elementos comuns com muitas matérias da referida etapa; uma metodologia adequada, com modificações em seus agrupamentos, e novas organizações temporais para dar conta das necessidades individuais, e de aprendizagens das mais significativas e funcionais possíveis. (Heredero, 2010 p. 198).

Através dessas práticas, as dificuldades de aprendizagem dos educandos ficarão cada vez mais distantes da sala de aula. Mas para isso é necessário repensar a prática do professor em sala de aula e superar visões antiquadas que não contribuem para o processo educativo nos dias de hoje. As adaptações e flexibilização nos currículos e atividades são estratégias válidas e passíveis de serem realizadas pelo professor. Sabendo disso é viável

que todas essas possibilidades sejam de fato apresentadas na prática da sala de aula e da escola como um todo.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo de caso aconteceu a partir da necessidade que a escola identificou de fazer uma intervenção com os alunos das salas avaliadas (2º ano do ensino fundamental), o projeto foi elaborado a partir de uma realidade presente nas salas de hoje. Cada vez mais aumenta o número de alunos que necessita de um atendimento educacional especializado, com isso, os professores enfrentam dificuldades em trabalhar com esse aluno na sala de aula comum.

Pensando nessa realidade foi desenvolvido um projeto com uma série de ações, voltadas para o trabalho pedagógico com os alunos com dificuldades de aprendizagem. O objetivo geral foi de buscar métodos e estratégias de ensino diversificado, flexibilizando as atividades e criando recursos pedagógicos, que possibilitem o desenvolvimento com qualidade do aluno com dificuldade de aprendizagem na sala de aula comum.

No primeiro passo foi à observação da rotina da escola, horários e atividades desenvolvidas, as mesmas sempre acompanhadas pelos pedagógicos da escola, com atividades socializadoras e educativas, voltadas para chamar a atenção dos alunos, muito organizado e bem planejado, pensando no envolvimento de todos.

A escolha das turmas do 2º ano do ensino fundamental se deu por parte da direção da escola, que sugeriu apontando que elas são compostas por alunos em processo de alfabetização, que necessariamente precisam receber maior suporte. Todos são trabalhados dentro das competências e habilidades inerentes as suas faixas etárias, uns com um bom desenvolvimento e outras com dificuldades.

A metodologia do projeto teve início com a observação das turmas, foi elaborado um roteiro de observação, para identificar quais intervenções pedagógicas apresentam-se necessárias, na prática observada. Os pontos analisados foram a relação professor e aluno, a interação entre os alunos e o conteúdo, como o professor lida com as diferenças em relação ao ritmo e dificuldades de aprendizagem dos alunos, entre outros. O tempo de observação de cada turma teve duração de duas aulas, sendo em dias e horários diferentes.

O primeiro contato com os professores se deu a partir de uma aplicação de

um questionário, onde foram abordados assuntos como a participação da família, os maiores desafios que são enfrentados, para o trabalho com os alunos com dificuldades de aprendizagem e quais estratégias são utilizadas nesse processo. Tendo como objetivo principal, o questionário ajudou no planejamento das etapas seguintes, pois, a partir das respostas foram identificados os maiores desafios e dúvidas dos professores, posteriormente desenvolvidos e trabalhados no projeto.

Observou-se durante a execução do projeto, que os professores trabalham as turmas pensando em todos os alunos. A rotina da aula é seguida normalmente como orienta o Programa Mais Paic, proposta seguida pela secretaria de educação municipal. O planejamento das atividades busca a participação de todos da turma, as propostas são de acordo com o nível de cada um. As atividades quando necessárias são realizadas em grupos ou em duplas, para haver a coparticipação entre os alunos, estrategicamente, para um ajudar o outro.

Os questionários compartilharam de angústias e dúvidas semelhante, onde trouxeram as dificuldades de indenização das dificuldades dos alunos e a participação da família, muitas vezes não contribuem com o processo de desenvolvimento escolar de seus filhos.

Com os levantamentos feitos com as observações e com os questionários, foi executada uma aula prática de avaliação das dificuldades e habilidades dos alunos. Foram identificados pontos como atenção, interação, memória, vocabulário, motivação, coordenação motora, leitura e escrita, com atividades orais e escritas, no coletivo e no individual.

Foi possível analisar as diferenças presentes nas turmas, alunos leitores, não leitores, que escrevem, que não escrevem, alguns motivados, outros não. Um dos pontos mais forte dessa avaliação foi à falta de atenção por parte de alguns alunos, muitos distratores e possíveis causas, foram levadas em consideração durante a aula.

Após serem realizadas essas etapas e registrados os relatórios, ocorreu um estudo geral dos pontos mais importantes identificados no percurso do projeto. Tais pontos como a dificuldade em avaliar as necessidades educacionais dos alunos com deficiência ou com dificuldade de aprendizagem, quais fatores externos e internos implicam nessa barreira, e como trabalhar essas necessidades dentro da sala de aula comum, garantindo pleno desenvolvimento dos alunos.

Realizou-se uma formação com os professores das turmas trabalhadas,

trazendo os resultados das ações, fazendo estudos sobre pontos abordados e sugerindo estratégias para o trabalho pedagógico para superação de tais dificuldades. Foi discutido a flexibilização das atividades em sala, para viabilizar a aprendizagem e a participação de todos os alunos. Enfatizou-se a importância de buscar alternativas e recursos pedagógicos, para o desenvolvimento desse trabalho.

Na formação com os professores foram sugeridos atividades para identificar as necessidades das crianças, despertando os professores a fazerem uma avaliação mais direcionada, identificando e planejando atividades para trabalhar tais dificuldades, observando a criança com um todo, seu individual e o contexto que ela está inserida. Discutisse também a importância de incluirmos todos os alunos nas nossas praticas, ajustando e flexibilizando para participação e desenvolvimento de todos.

No final foram sugeridos alguns recursos pedagógicos como jogos e outras matérias, onde foi enfatizado a importância de utilizados desses recursos, como auxilio no trabalho pedagógico, tornando as atividades lúdicas e prazerosas, que dão sentido a criança.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Existem algumas formas de atendimento especializado para alunos com dificuldade de aprendizagem e com deficiência, que são garantidos por lei aos alunos do ensino regular. Esse atendimento é de suma importância para tratar de dificuldades identificadas no processor escolar do educando, individualmente e coletivamente. Infelizmente não são todos os alunos que apresentam essas necessidades que recebem o atendimento, muitas vezes por falta de profissionais, como também por não serem identificados na idade certa.

É importante despertar para pensar no planejamento adaptado, atendendo a necessidade educacional de cada aluno, respeitando seu tempo e desempenho. Todas as ações obtiveram resultados surpreendentes, as problemáticas identificadas, os estudos para buscar alternativas de soluções e práticas desenvolvidas, tornou o projeto rico e atraente, provocando nos envolvidos interesse em ampliar e aplicar os conhecimentos adquiridos.

O projeto foi pensado no fato de que a escola necessita buscas novas estratégias e recursos pedagógicos, para o trabalho e desenvolvimento dos alunos com dificuldades de aprendizagem dentro da sala de aula comum. A cada dia essa demanda aumenta na escola, professores devem estar preparados para atender todo esse público, garantindo a participação e o desenvolvimento dos alunos.

REFERÊNCIAS

ANDRÉ, Marli. **Pedagogia das diferenças na sala de aula**. Campinas: Papirus, 1999.

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial Projeto. **Escola Viva Garantindo o acesso e permanência de todos os alunos na escola. Alunos com necessidades educacionais especiais. Adaptações curriculares de grande e de pequeno porte**. Brasília: MEC/SEESP:2000.

_____. Resolução CNE/CEB nº 02/01. **Institui Diretrizes nacionais para a Educação Especial na Educação Básica**. Brasília: MEC, 2001b.

CARVALHO, R. E. **Educação inclusiva: com os pingos nos “is”**. Porto Alegre: Mediação, 2004.

GARCIA, Rosalba Maria Cardoso. **O conceito de flexibilidade curricular nas políticas públicas de inclusão educacional**. In: BAPTISTA, Cláudio Roberto, e col. *Inclusão, práticas pedagógicas e trajetórias de pesquisa*. Editora Mediação, Porto Alegre, 2007.

HEREDERO, Eladio Sebastian. **Adaptaciones curriculares**. Material de Curso. Marília: Unesp, 1999.

_____. **A escola inclusiva e estratégias para fazer frente a ela: as adaptações curriculares**. Maringá, v. 32, n. 2, p. 193-208, 2010.

KISHIMOTO, Tizuko Morchida (Org.). **Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação**. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1997.

MORAN, José Manuel; MASETTO, Marcos; BEHRENS, Marilda. **Novas Tecnologias e Mediação Pedagógica**. 16. ed. Campinas: Papirus, 2013.